

Original paper

THE STATE OF TOURISM IN UZBEKISTAN ON THE EVE OF INDEPENDENCE

Muradov Halim, Bukhara State Pedagogical Institute Department of "Social Sciences", Ph.D.

Abstract: this article examines the rapid development of the global tourism industry in the last quarter of the 20th century and highlights its growing socio-economic importance. In particular, the sharp increase in international tourist flows and revenues during 1980–1990 demonstrates the transformation of tourism into a strategic sector of the economy. At the same time, the paper analyzes the factors that hindered the development of tourism in Uzbekistan during the Soviet period, including centralized governance, insufficient funding, underdeveloped infrastructure, and ideological constraints. Along with existing problems and shortcomings, certain positive developments in the tourism sector between 1950 and 1990 are also discussed. Based on statistical data, the dynamics of tourism growth are revealed, and the causes of the crisis in the sector during 1985–1990 are substantiated. The article concludes by emphasizing the importance of independent management, infrastructure development, and the introduction of market mechanisms for the advancement of tourism in Uzbekistan.

Keywords: tourism, heritage, excursion, visa, hotel, paid service, children's tourism, sanatorium.

MUSTAQILLIK ARAFASIDA O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINING HOLATI

Murodov Halim, Buxoro davlat pedagogika instituti "Ijtimoiy fanlar" kafedrasida dotsenti, Ph.D.

Anotatsiya: mazkur maqolada XX asrning so'nggi choragida jahon turizm sohasining jadal rivojlanishi hamda uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati yoritilgan. Xususan, 1980–1990-yillarda xalqaro turizm oqimlari va daromadlarining keskin oshishi turizmning strategik tarmoqqa aylanganini ko'rsatib berilgan. Shu bilan birga, sovet davrida O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanishiga to'sqinlik qilgan omillar, jumladan, markazlashgan boshqaruv tizimi, mablag' yetishmasligi, infratuzilmaning sust rivojlanganligi va mafkuraviy yondashuv tahlil etilgan. Maqolada 1950–1990-yillar davomida mavjud muammo va kamchiliklar bilan bir qatorda ayrim ijobiy o'zgarishlar ham ko'rsatib o'tilgan. Statistik ma'lumotlar asosida turizm ko'rsatkichlarining o'sish dinamikasi ochib berilib, 1985–1990-yillarda sohada yuzaga kelgan inqiroz sabablari asoslantirilgan. Yakunda, O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda mustaqil boshqaruv, infratuzilmani rivojlantirish va bozor mexanizmlarini joriy etish zarurligi xulosa sifatida ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: turizm, meros, gid, ekskursiya, viza, mehmonxona, pullik xizmat, sanatoriy-kurort.

СОСТОЯНИЕ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ НАКАНУНЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

Муратов Халим, Бухарский государственный педагогический институт Кафедра «Социальные науки», Ph.D.

Аннотация: в данной статье рассматривается стремительное развитие мировой туристической отрасли в последней четверти XX века и раскрывается её возрастающее социально-экономическое значение. В частности, значительный рост международных туристических потоков и доходов в 1980–1990-е годы свидетельствует о превращении туризма в стратегически важную отрасль экономики. Одновременно анализируются факторы, сдерживавшие развитие туризма в Узбекистане в советский период, включая централизованную систему управления, недостаточное финансирование, слабо развитую инфраструктуру и идеологическую направленность. Наряду с существующими проблемами и недостатками, в статье также отмечаются отдельные положительные изменения в сфере туризма в 1950–1990 годах. На основе статистических данных раскрывается динамика роста туристической отрасли, а также обосновываются причины кризисных явлений в 1985–1990 годах. В заключение подчеркивается необходимость внедрения самостоятельного управления, развития инфраструктуры и рыночных механизмов для дальнейшего развития туризма в Узбекистане.

Ключевые слова: туризм, наследие, экскурсия, виза, гостиница, платная услуга, детский туризм, санаторий.

XX asr so`nggi choragida rivojlanish bosqichiga qadam qo`ygan turizm sohasi dunyoning yetakchi davlatlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yechishda hal qiluvchi omilga aylanib borayotgan iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biriga aylanib ulgurgan edi. XX asrning 1980–1990-yillari turizm sohasining jadal rivojlanish davri sifatida ko`zga tashlandi. Ushbu davrda xalqaro turizm oqimlari sezilarli darajada oshdi. Xususan, 1980-yilda dunyo bo`yicha 278 million nafar xalqaro turist qayd etilgan bo`lsa, 1990-yilga kelib ularning soni 439 million nafarga yetdi[1.<https://stats.areppim.>]. Bu esa qisqa vaqt ichida turizm oqimlarining qariyb 1,5 baravarga oshganini ko`rsatadi. Shu bilan birga, turizm sohasi orqali olinadigan daromadlar ham keskin o`sib bordi. 1990-yilga kelib xalqaro turizmdan tushadigan umumiy daromad hajmi 374 milliard AQSh dollarini tashkil etdi[2.<https://stats.areppim.>]. Mazkur ko`rsatkichlar turizmning nafaqat ijtimoiy, balki iqtisodiy jihatdan ham muhim tarmoqqa aylana boshlaganini tasdiqlaydi. Aynan shu davrda turizm jahon xo`jaligining eng tez rivojlanayotgan yo`nalishlaridan biriga aylanib, ko`plab davlatlarda bandlikni ta`minlash, valyuta tushumlarini oshirish hamda hududiy rivojlanishni rag`batlantirishda muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Natijada, XX asrning so`nggi choragiga kelib turizm iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri sifatida shakllandi.

Afsuski sovet davrida O`zbekistonda turizm sohasi mustaqil yoki alohida boshqaruvga ega bo`lmagan kommunistik mafkura uchun xizmat qiladigan tarmoqlardan biri sifatida faoliyat yuritgan. Aynan shunday e`tiborsiz yondashuv mamlakatda turizm industriyasi rivojlanishiga to`squinlik qildi. Jumladan turistik faoliyatning turistlarga xizmat ko`rsatishni ta`minlovchi turli subyektlar majmuasi ya`ni mehmonxona va boshqa joylashtirish vositalari hamda soha bilan bog`liq infratuzilma obyektlari qurilishi yoki tashkil etilishi jarayoni juda sust bo`lib, keng amaliy ishlar olib borilmagan. Bu sustkashlikning sababi esa turizm sohasiga e`tibor kamligi va sohaga mablag` ajratishda qoldiq prinsipi qo`llanilishi tufayli istiqbolli

loyihalar, mehmonxonalarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash va yangilash bilan bogʻliq zarur chora-tadbirlar toʻxtab qolgan. Bu esa Oʻzbekistonda yanada salbiy oqibatlar olib keldi. Birinchidan, mablagʻ kamligi tufayli milliy turizmning asosiy qiziqish manbasi boʻlgan tarixiy meʼmoriy obidalarini asrash, restavratsiya qilish hamda saqlab qolish borasidagi chora-tadbirlarni keskin kamayishi hamda koʻplab merosiy obidalarimizdan ajralgan boʻlsak, ikkinchidan esa bu davrdagi turistik sohaning juda cheklangan imkoniyatlari tufayli 1980 yillar oxirida mamlakatimizning qariyb yigirma million aholisidan atigi 5% turistik xizmatlardan foydalana olgan xolos. Sovet Ittifoqiga kiruvchi 15 ta davlatlar ichida aholisi soni boʻyicha Rossiya va Ukrainadan soʻng uchinchi oʻrinda boʻlgan Oʻzbekiston turizm rivoji borasida esa ancha orqada boʻlib, butun ittifoqning turistik mehmonxonalar, bazalar, lagerlar va pansionatlar umumiy sonidagi ulushi atigi 3% ni va dam oluvchilar soni boʻyicha ham 3% lik koʻrsatkich bilan bu borada oʻz salohiyatidan ancha past natijani qayd etgan[3: 20-p].

Sovet davrida turizm va ekskursiyalar tizimi hech qachon ijtimoiy – iqtisodiy tashkilot sifatida mustaqil faoliyat koʻrsatmadi. Aksincha kommunistik mafkuraning xizmatchisiga aylantirilib, sohaning ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi muhim funksiyasiga eʼtibor berilmadi. Shu jumladan Oʻzbekistonda ham turizm sohasining imkoniyatlari yuqori boʻlsada, ammo samarali foydalanilmadi. 1950 – 1990 yillarda turizm sohasidagi muammo va kamchiliklar Ittifoq respublikalarida, jumladan, Oʻzbekiston va uning turistik viloyatlarida esa yanada koʻproq darajada namoyon boʻlgan. *Bular quyidagilardan iborat edi:*

- Markaziy Osiyoning markazida joylashgan Oʻzbekiston Markaz nazarida birinchi navbatda xom ashyo manbai sifatida eʼtiborga olinib, tarixiy madaniy yodgorliklarni taʼmirlash va restavratsiyalashga eʼtibor qaratilmaganligi;
- turistlar shahar boʻylab mustaqil harakat qilganda taksi haydovchilarning insofsizligi va yoʻl kiraning yuqori narxlari;
- hammomlarning yetarli emasligi, issiq suv, gaz, elektr energiyasi taʼminotidagi uzilishlar;
- shaharda kanalizatsiya yoʻqligi, oqova suvlarni olib tashlash uchun maxsus mashinalar yoʻqligi, temir yoʻl transportida servis xizmatining toʻla shakllanmaganligi va sifati pastligi[4; 161-p];
- ekskursiya dasturlarida mahalliy aholining kundalik hayoti toʻgʻrisida maʼlumotlar yoʻqligi, haqiqiy kundalik hayotni yashirish orqali soxta boʻrtirilgan sovet hayotini namuna qilishda turizm mafkuralar kurashi vositasiga aylantirilishi edi[5; 106-109-p].
- malakali mutaxassislar va gid tarjimonlar yetishmasligini (1975 yilda oʻtkazilgan soʻrovnomada qatnashgan 34,2 foiz turistlar transport va xizmat koʻrsatish sohasida malakali mutaxassislar va gid tarjimonlar yetishmasligini qayd etgan[6; 12-p]).
- kadrlar muammosi. Oʻzbekistonda turizm sohasi boʻyicha oliy va malakali kadrlar tayyorlaydigan maxsus oliy oʻquv yurtlari faqat Toshkent va Samarqandda boʻlgan[7; 24-25-p].
- 1989 – 1990 yillardagi millatlararo munosabatlarning taranglashuvi[8; 36-p].

- ekskursiyalarni tashkil etish imkoniyatlaridan amalda foydalanilmaganligi[9; 39-p].

- Turizm va ekskursiyalar tashkilotining mustaqil faoliyatiga yo'l qo'yilmaganligi (dastlab sport va fizkultura, so'ngra kasaba uyshmalari ittifoqi boshqaruvida bo'lgan)

Shu bilan birga 1950 – 1990 yillarda O'zbekistondagi turizm sohasi faqat muammo va kamchiliklardan iborat bo'lmay, balki ijobiy o'zgarishlar ham kuzatiladi. Jumladan:

1. O'zbekistonda turizmning velosiped va piyoda yurish turi bo'yicha ananaviy ommaviy yurishlar hamda sayohatlar boshlandi.
2. Turizm bo'yicha oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlash maqsadida Samarqandda dastlabki turizm va ekskursiya bo'yicha universitet tashkil etildi.
3. Dastlabki turistik bazalar va komplekslari (Chimyon) tashkil topib, ulardagi o'rinlar soni ko'paydi.
4. Yoshlar va bolalar turizmi tashkil topib, bolalar sog'lomlashtirish lagerlari vujudga keldi[10; 24-38-p].
5. Dastlabki zamonaviy mehmonxona va boshqa joylashtirish vositalari barpo etildi (masalan Buxoroda Buxoro-1974 yil, Zarafshon-1976 yil, Varaxsha-1976 yilda barpo etilgan[11; 299-300-p]).
6. O'zbekistonda hozirgi kungacha davom etib kelayotgan ko'p kunlik sayohat marshrutlari yaratilib, 20 kunlik "O'zbekiston bo'ylab ekskursiya", 12 kunlik "O'zbekiston arxeologik yodgorliklari orqali" va 20 kunlik "O'zbekiston bo'ylab" ekskursiyalari uchun yo'nalishlar loyihalari ishlab chiqildi hamda amalga oshirildi[12; 24-38-p].

Turizm va ekskursiyalar sohasi rivojlanishida ham Markaz o'z manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yib, ayniqsa chekka hudud bo'lgan O'zbekistondagi turistik salohiyat kuchli bo'lsada, ushbu hududda sohaga tegishli infratuzilma obyektlarini jadallik bilan barpo etish chora-tadbirlari paysalga solinib, hatto soha kelajagi uchun ahamiyatli bo'lgan loyihalar ham amalga oshirilmadi. O'zbekistonda 1970 yilda 8 ta, 1988 yilda 32 tani (ba'zi manbalarda 36 ta) tashkil etib, undagi o'rinlar soni 8500 tani tashkil etgan[13; 239-p]. Ya'ni Ittifoqdagi jami mehmonxona va boshqa joylashtirish vositalarining atigi 3,3 % ini, ulardagi jami o'rinlar sonining 1,9 % ni tashkil etishi O'zbekistonda turizm sohasiga etiborning kamligidan dalolat beradi. Ushbu tahlilga ko'ra, asosiy turizm rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha 15 ta Ittifoqdosh davlatlar orasida Rossiya, Ukraina, Gruziyadan so'ng to'rtinchi o'rinda bo'lgan O'zbekistonda turizm sohasida salohiyat va imkoniyat katta bo'lsada, lekin soha industriyasi asosan Rossiya va Ukrainada rivojlantirilgan. Holbuki, 1980 yillar davomida O'zbekistonda xorijiy va ichki turizm sifat hamda miqdor jihatdan ham o'sish tendensiyasini namoyish etib, bu davrdagi ichki va mintaqaviy turizmning ilk faol ko'rsatkichi 1986 yilda bo'lib, joriy yilda turistik mehmonxona, bazalar, kemping va pansionatlar soni 23 ta, undagi o'rinlar soni 8000 tani tashkil etgan holda, jami dam olganlar soni bir million qirq olti ming kishini tashkil etgan[14; 603-p]. Jumladan, quyidagi jadvalda O'zbekistonda mehmonxona, sanatoriy va boshqa dam olish maskanlarida dam oluvchilar va davolanganlar sonining (ming kishi) o'sish tendensiyasi aks etadi[15; 143-p] (1- jadval*).

Yillar bo'yicha	1980	1985	1986	1987	1988	1989	1990
-----------------	------	------	------	------	------	------	------

Mehmonxona, va sanatoriylardan foydalanganlar (jami kishi)	811,3	1241,7	1452,0	1459,1	1497,1	1474,4	1603,8
Sanatoriylarda(o`smirlar va bolalar)	95,9	140,7	154,2	156,3	170,5	164,0	175,0
Sanatoriya – profilaktoriyalarda	76,8	133,0	141,8	164,6	180,4	186,1	187,8
Kurort poliklinikalarida	4,3	5,3	5,0	5,9	7,8	6,6	8,6
Dam olish uylari va pansionatlarda	59,2	56,6	80,2	83,6	91,8	74,2	72,3
Bazlaar va boshqa dam olish mussasalarida	16,2	18,1	24,8	22,7	31,6	26,5	24,1
Turistik mehmonxonalar va bazalarda	558,9	888,0	1046,0	1026,0	1015,0	1017,0	1136,0

* (1- jadval) O`zbekiston respublikasi statistika qo`mitasining 1990 yilgi statistik yilnomasi asosida tuzilgan.

Ushbu jadvalga ko`ra, 1980 – 1990 yillar oralig`idagi eng yuqori ko`rsatkich ichki va mintaqaviy turizm bo`yicha 1990 yilda yuz berib, unga ko`ra mehmonxona va boshqa joylashtirish vositalarida hammasi bo`lib jami 1136000 kishi dam olib turistik xizmatlardan foydalangan bo`lsa, sanatoriy va boshqa dam olish maskanlarida jami 467,8 ming kishi davolanib dam olishgan. Umuman olganda 1990 yilda O`zbekistonda turistik va sog`lomlashtirish xizmatidan foydalanganlar soni jami 1603,8 ming kishini tashkil etgan. Bu yerda bir faktga e`tibor beradigan bo`lsak, 1990 yilda 1988 yilga nisbatan mehmonxona, sanatoriylar va dam olish maskanlari jami soni 3 ta va ulardagi o`rinlar soni 300 ta kam bo`lsada, yuqori ko`rsatkichga birinchidan, turistik joylashtirish vositalarida 5 ta kichik mehmonxona va dam olish uylari faoliyatini to`xtatgan bo`lsada, lekin faoliyatini davom ettirgan mehmonxonalarda o`rin joylar soni 1988 yilga nisbatan 1000 ta o`rin joy yangi tashkil etilgani tufayli, ikkinchidan esa yuqorida aytib o`tganimizdek, davlat va korxonalar hamda birlashmalar tomonidan aholi dam olishi, salomatligini tiklashi uchun mablag` va imtiyozlarning ko`paytirilishi bilan, uchinchidan esa aholi orasida sayohatga, dam olishga bo`lgan e`tiborning kuchayishi bilan xarakterlanadi. 1990 yilda 900 mingga yaqin bolalar va o`smirlar yozda pioner va maktab lagerlarida, ekskursiya va turistik bazalarda dam oldilar yoki bolalar bog`chalari joylashgan yozgi muassasalarga borib dam oldilar[16; 143-p]. Demak, O`zbekistonda 1980 yilga nisbatan 1990 yilda ekskursiya ishtirokchilari soni ko`payib, jumladan davlat tomonidan yoshlarning dam olishlari uchun katta e`tibor berilganligi kuzatiladi. Jumladan, O`zbekistonda 1980 yillar va 1990 yil turizm, dam olish va sog`lomlashtirish sohasidagi maskanlarning soni o`zgarib tursada, lekin ulardagi o`rin joylari soni faqatgina ko`payib borgan. 1990 yilda sanatoriy va dam olish maskanlaridagi umumiy o`rinlardan 6 mingtasi oilalar uchun, 1,2 mingtasi esa bolali ota-onalarni davolash uchun mo`ljallangan edi. 1990-yilda O`zbekistonda 5,4 ming o`ringa mo`ljallangan 111 ta bir-ikki

kunlik dam olish maskanlari ham mavjud edi[17; 143-p]. O`zbekistondagi sanatoriy-kurort davolash va dam olish muassasalari tarmog`i aholining ehtiyojlarini umuman qondira olmas edi. O`zbekistonning 1990 yildagi 20 322 ming kishilik aholisidan atigi 1,6 million kishi davolanish va dam olish huquqidan faol foydalana olgan. Bu esa umumiy aholining 8 foizini tashkil etadi, xolos. Ayniqsa, turistik korxonalarda pullik xizmat ko`rsatish sohasi yetarli darajada rivojlanmagan. Aholi jon boshiga pullik xizmatlarning ayrim turlari tahlil qilinsa, turistik ekskursiya xizmatlari O`zbekiston bo`yicha aholi jon boshiga 6,4 rublni tashkil etadi. Bu Toshkent shahrida 19,0 rubl, Samarqand viloyatida 8,2 rubl, Buxoro viloyatida esa 6,9 rublni tashkil etib, qolgan viloyatlar esa respublika darajasidan past ko`rsatkichni qayd etishgan[18; 79-80-p]. Bu esa ushbu sohada xo`jalik yuritishning yangi shakllarini joriy etish, bozor iqtisodiyotiga o`tish davrida narx navoni belgilash, zamonaviy boshqaruv joriy etish, kadrlar masalasi va o`z mahsulotlarini targ`ibot tashviquoti kabi masalalarida ko`plab muammolar mavjudligi bilan izohlanadi.

O`zbekistonda turizm va ekskursiyalar sohasida 1980 yillar ikkinchi yarmi ayniqsa 1990 yildagi ijobiy o`zgarishlarga quyidagi omillar sabab bo`lgan:

Birinchi, aholiga davlat va tashkilotlar tomonidan beriladigan imtiyozlar, nafaqalar, to`lovlar miqdorining oshib borishi hisobidan (1980 yilda – 778,2 mln.rubl, 1985 yilda – 1005,0 mln.rubl, 1986 yilda – 1045,5 mln.rubl, 1987 yilda – 1116,4 mln.rubl, 1988 yilda – 1254,4 mln.rubl, 1989 yilda – 1441,1 mln.rubl, 1990 yilda – 1587,7 mln.rubl) dam oluvchi va salomatligini tiklovchi fuqarolar soni ko`payib borishiga omil bo`lgan[19; 40-p].

Ikkinchi, 1950 – 1980 yillarda turistik industriyasining barpo etilishi (turistlarga xizmat ko`rsatishning turli subyektlari: mehmonxonalar, turistik komplekslar, sanatoriy-kurort davolash va dam olish maskanlari, kempinglar, pansionatlar, umumiy ovqatlanish, transport korxonalari, madaniyat, sport muassasalari va boshqalarning barpo etilganligi)

Uchinchi, respublika turizm va ekskursiyalar kengashi O`zbekiston SSR Xalq ta`limi vazirligi, Tabiatni muhofaza qilish davlat qo`mitasi va respublika Madaniyat vazirligi bilan shartnoma imzolab, natijada turistik va sog`lomlashtirish xizmatlari narxlarni o`zaro tartibga solish va xizmat ko`rsatish dasturlari majmuasini taqdim etish hisobiga ekskursiya ishtirokchilari doirasini kengaytirishga hamda ularning sonining oshirishga erishildi.

O`zbekiston respublikasida 1950 – 1970 yillarda O`zbekistonga xorijiy sayyohlarning qiziqishi va tashriflari tobora ko`payishi ta`sirida turizm sohasining shakllanish davri amalga oshdi. Bu davrda mehmonxonalar va boshqa infratuzilma obyektlarini bunyod etish harakatlari boshlab yuborildi. 1980 yildan so`ng mahalliy va mintaqaviy sayyohlikda ya`ni ichki turizm ijobiy o`zgarishlar ko`zga tashlandi[20; 143-p]. Lekin 1986 – 1989 yillar turizm bilan bog`liq sohalarda turg`unlik davri yuz berib, ayniqsa bu inqirozli holat 1989 yilda yanada kuchaydi. *Bu turg`unlik holatiga quyidagi omillar sabab bo`lgan:* birinchi, ijtimoiy – iqtisodiy inqirozning (ishsizlik, turar joy, ekologik, oziq – ovqat taqchilligi kabi muammolar) kuchayishi va xo`jalik aloqalaridagi tartibsizlik va uzilishlar hamda inflyatsiya. Ikkinchi, avia va temir yo`l chiptalarining narxi ko`tarilishi hamda vaucherlarning sotilmasligi[21; 191-p]. Uchinchi, millatlararo vaziyatning murakkablashuvi (1989 yilda Toshkent, Farg`ona, Andijonda Qo`qonda ro`y bergan millatlararo mojarolar, tinch namoyishlar markaz buyrug`i asosida qonga botirilishi). To`rtinchidan, turizm infratuzilmasining rivojlanmaganligi (tamaddixonalar,

musiqa shoulari yo'qligi, juda tor servis xizmatlari (mehmonxona va transport sohasida), ta'mirtalab yo'llar va boshqalar).

Xulosa qilib aytadigan, 1985-1990 yillarda O'zbekistonda turizm sohasi chuqur inqirozli holatda ekanligi kuzatiladi. Buning sabablari, birinchidan, Ittifoq davrida xalq xo'jaligining boshqa barcha sohalari kabi turizm va ekskursiya ishlari ham markaz tomonidan boshqarilishi va respublikalardagi mahalliy turizm tashkilotlarining mustaqil harakat qila olmasligi, hududlarda samarali va istiqbolli rejalar, yangi turistik mahsulotlar, yangi turyo'nalishlar yaratish hamda xorijiy hamkorlar bilan to'g'ridan to'g'ri aloqalar o'rnatish imkonini bermagan. Ikkinchidan, turizm va ekskursiya ishlaridan kelayotgan daromadlarining bir qismi mahalliy hudud g'aznasiga tushayotgan bo'lsada, mablag'larni sohaning respublika yoki viloyat hududida keng rivojlantirish uchun yo'naltira olmasligi, ya'ni qisqasi turizmni hududiy rivojlantirishga e'tibor berilmadi. Uchinchidan, turizm sohasi kommunistik mafkuraning targ'ibotchisiga aylantirilib, uning asosiy iqtisodiy va ijtimoiy roli ikkinchi darajaga tushirib qoldirildi. To'rtinchidan, turizmni rivojiga asosiy omil bo'lgan xususiy sektor faoliyatiga yo'l qo'yilmadi. Beshinchidan, O'zbekistonda turizmni rivojlantirishning va sayyohlarni jalb etishning omili bo'lgan tarixiy – madaniy yodgorliklar, masjid va maqbaralarning ko'pchiligi xaroba yoki butunlay yo'qolib ketish holatiga tushib, ularda obodonchilik hamda ta'mirlash chora-tadbirlari tizimli yo'lga qo'yilmadi. Oltinchidan, Ittifoq davrida xalq xo'jaligini markazlashtirilgan rejalashtirish va direktiv (yuqori hokimiyat organlar tomonidan berilgan va bajarilishi majburiy sanalgan rasmiy yo'l-yo'riq, dastur, reja, ko'rsatma) boshqaruv usuli o'zini oqlamadi. Bunday boshqaruvda asosan ustuvor sohalarga (harbiy, metallurgiya, neft va gaz kabi sohalarga) katta e'tibor va mablag' ajratilib, lekin 1980 yillar davomida iqtisodiy samaradorligi ko'tarilib borayotgan turizm sohasi esa muhim strategik sohalarga qatoriga kiritilmagan. Shuningdek hozirgi kundagi kabi yagona turistik siyosat hamda turistik salohiyati yuqori bo'lgan viloyatlar uchun aniq va tizimli davlat dasturlari, rejalari va konsepsiyalari ishlab chiqilmaganligi bilan ham ushbu davr xarakterlanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Хива, или географическое и статистическое описание Хивинского ханства, состоящего тепер в войне с Россией, заимствованное из разных отечественных и иностранных писателей, с изображениями костюмов и вида города Хивы. – М.: 1840. – С. 79.
2. Ўзбек дипломатияси тарихидан тарихий очерклар ва лавҳалар. Абу Райҳон Беруний номидаги шарқшунослик институти. – Тошкент. 2003. – Б. 122.
3. Moorcroft W. And Trebeak G. Travels is Himaleyan provinces of Hindistan and Panjab, in Ladan and Kashmir in Peshawer, Kabul, Kunduz and Bouchara from 1819, to 1825. – London, 1841.-pp.3-4.
4. Рожкова.М.К. Экономическая политика царского правительства на Среднем Востоке во второй четверти XIX века и русская буржуазия. – М. Л., 1949. – Б. 219.
5. Eversmann. Reise von Orenburg nach Buchara..., Berlin, 1823jahre. S.76.
6. Рожкова.М.К. Экономическая политика царского правительства на Среднем Востоке во второй четверти XIX века и русская буржуазия. – М. Л., 1949. – Б. 219.

7. Бернс.А. Путешествия в Бухару: рассказ о плавании по Инду до Лагора с подарками Великобританского короля и отчет о путешествии из Индии в Кабул, Татарию и Персию, предпринят том по предписанию Высшего правительства Индии в 1831, 32 и 33 гг. лейтенантом Ост – Индийской служб А. Бернсом, I том, – М.1848, – Б. 560.
8. Егоренко О.А. Бухарский эмират в период протектората России (1868-1920 гг.). историография проблемы. Москва-2008.-С. 46.
9. Рожкова М.К. Экономическая политика царского правительства на Среднем Востоке во второй четверти XIX века и русская буржуазия. М., 1949. -С. 313.
10. A. Conolly. Journey to the North of India overland from England through Russia, Persia and Afghanistan. London.1838. t. 1. – pp. 232-233.
11. А. Бернс. Путешествия в Бухару: рассказ о плавании по Инду до Лагора с подарками Великобританского короля и отчет о путешествии из Индии в Кабул, Татарию и Персию, предпринят том по предписанию Высшего правительства Индии в 1831, 32 и 33 гг. лейтенантом Ост-Индийской служб А. Бернсом, I том, М.1848, 1V
12. J.Wolff. Narrative of a Mission to Bouchara in the years 1843-1845 to ascertain the fate of colonel Stoddart and captain Conolly .New-York,1845. -P. 272.
13. Berdiyev A.A. XVIII – XIX asrlarda Oʻrta Osiyo xonliklarining tashqi diplomatik aloqalari tarixi. Dissertatsiya. Shahrisabz.-B. 66.
14. Алимова.Р. Ўрта Осиё хонликларининг қўшни давлатлар билан дипломатик ва савдо-иқтисодий муносабатлари (XVI-XX аср бошлари рус тарихшунослиги ва манбалари асосида). – Тошкент.: 2017. – Б.60.
15. Холиқова Р. “Россия Бухоро: Тарих шоррахасида”(XIX асрнинг иккинчи ярми XX аср бошлари). Тошкент. 2005.-Б. 200.
16. Усмонов.Қ., Содиқов М., Бурхонова С. Ўзбекистон тарихи. – Тошкент; 2005. – Б. 188.
17. Русские и английские интересы в Средней Азии //Политико-экономический указател. 1859. №. 35.
18. Усмонов.Қ., Содиқов М., Бурхонова С. Ўзбекистон тарихи. –Тошкент; 2005 йил, – Б. 188.
19. К. Нейманн, Афганистан и англичане в 1841 и 1842.-С. 183.
20. Халфин Н.А. Политика России в Средней Азии (1857-1868). — М.: Издательство вост. литер, 1960.-С. 28.
21. Халфин Н. А. Провал британской агрессии в Афганистане (XIX в. — начало XX в.),-С. 49–61.
22. Халфин Н.А. Политика России в Средней Азии (1857-1868). — М.: Издательство вост. литер, 1960.-С.28.
23. Усмонов.Қ., Содиқов М., Бурхонова С. Ўзбекистон тарихи. –Тошкент; 2005. – Б.188.
24. Усмонов.Қ., Содиқов М., Бурхонова С. Ўзбекистон тарихи. –Тошкент; 2005. – Б.189.

25. Исмаилова Б. Политическое и социально-экономическое положение Бухарского эмирата (вторая пол. XVIII - середина XIX века). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Худжанд-2004.-С.77.
26. История народов Узбекистана. - С. 168.
27. Бутенев. О минеральных богатствах Бухары - металлургии, монетном деле и т.п.//Горный журнал.-1842.-КН.ХІ; Его же. Заводское дело в Бухарии//Горный журнал.-1842.-КН.Х.-4.IV; Его же. Монетное дело в Бухарии//Горный журнал.-1842.-Кн.ХГ4.IV;Его же об увеличении сбыта изделий русских горных заводов в Бухарин// Горный журнал.-1842.-КН.ХІ.-Сh.IV; Ханыков Н. Описание Бухарского ханства.
28. Исмаилова Б. Политическое и социально-экономическое положение Бухарского эмирата (вторая пол. XVIII - середина XIX века). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Худжанд-2004.-С. 78.